

A Cidade como Currículo: escutas com imagens e sons compõem novas narrativas

Doutoranda Fernanda Mello (FFP-UERJ)

Doutora Maria do Carmo Morais (UERJ)

A vida no espaço urbano tem um forte impacto na forma como percebemos. Uma rua sem vida é como um teatro vazio. Algo deve estar errado com a produção, já que não há plateia. Jan Gehl

“Quando a gente nasce, não escolhe nada, nasce por acaso. Eu não nasci aqui, escolhi este lugar para viver. O Brasil [...] é minha ‘Pátria de Escolha’ [...]”, Lina Bo Bardi

E o que dizer das escolas e das ruas vazias nesses tempos recentes de pandemia. Os *espaçotempos* das artes de fazer e das artes de viver foram impactadas pela falta de contato físico. Segundo Jan Gehl a simples atividade de ver e ouvir é a mais comum e mais importante forma de contato entre as pessoas no espaço público. Ao longo da história, diz o arquiteto, fomos nos tornando seres lineares, frontais, horizontais, movendo-nos a 5 km por hora. E assim, as cidades foram sendo moldadas, ao passo que nos moldam também. Será? Schafer em sua pesquisa nos diz que as sociedades foram evoluindo para sons constantes associados aos sons das metrópoles perdendo a capacidade de escuta de longas distâncias. Já Certeau (2005) vem nos lembrar que há uma política de autores que se manifesta nos cotidianos, mesmo nesses espaços, os habitantes.

A prospectiva urbana requer que esses artistas desconhecidos recuperem seus direitos de autores da cidade, desde a ‘tele até eletrônica’, (...) uma democratização da expressão artística de restauração do velho e inovação. Inovação não é apenas contar com os planos esvaziados dessas vozes circulantes. Derrubar estruturas e impor outra no lugar, às vezes, é uma operação mais de refazer o velho do que inovação. (CERTEAU,p.198)

A arte contemporânea tem buscado suas fontes nesses modos distintos da estética urbana (gestos e linguístico), são "bricolagens". As colagens são invenções combinando citações passadas com extratos de presentes como uma escuta e como uma visão perceptível para maiores distância, tornando visível os discursos ocultados, esmagados em muitas camadas de tempos e de espaços .

E dessa forma, as cidades visíveis nas mãos dos estetas governantes, aqueles que decidem os restauros e as demolições podem despertar as “histórias que dormem”, que estão nas memórias das ruas e precisam ser restauradas. - o patrimônio são todas essas artes de fazer.

Quando o arquiteto, como nos lembra Certeau sobre o feito de Calvino, que traz a cidade invisível, articulam essas histórias. Restauram e escutam as memórias e as boas novas das ruas, das curvas, das esquinas, das alamedas, dos equipamentos que integram as cidades. “Esses gestos, essas narrativas repletas de capacidades criadores e do estilo inventivo”, (CERTEAU,2005,p.200) participam da elaboração da cidade dos sonhos, e, dos sonhos, às cidades possíveis. Isso acontece quando aquele que desenha o espaço habita a cidade. Habitar é narrativizar, bricolagem essas vozes e imagens da cidade dos sonhos, nos fala o mestre.

Sobre essas vozes, que moldam as cidades e também nos moldam, no sentido de formar imagens e sons que pairam sobre a cidade nos moldando, são discursos. E, se as cidades são discursos que se interconectam e se complexificam em redes discursivas; se as cidades têm algo a dizer para além daqueles que as planejam. Elas também são currículos. Currículos em disputa, pois conforme salienta Bonafé, *"currículo é um modo de falar, uma linguagem com a qual se nomeia a experiência social, mas também com a qual se constrói a experiência contextual e subjetiva de cada um"*.(BONAFÉ,2022,p.9).

A pandemia tem sido uma oportunidade para pensar acerca do vazio que a peste produziu nos grandes centros das cidades, diante da pandemia e também sobre as escolas vazias. Sobre o que elas nos ensinam, o que podemos aprender e que discurso é esse? A do vazio? Essas vozes não estavam de todo emudecidas, apenas o silêncio se fazia mais alto que os sons de contextos vividos e às vezes até pouco reconhecidos de imediato pela falta da contraposição. Da fartura de sons, ruídos. E, de silêncios muitas vezes que são impostos para este ou aquele habitante. Mas

que escapam. Silenciamos nesta ou naquela zona, entre uns e outros muros de escolas, mas que sempre escapam, não importa a muralha, principalmente para aqueles que ainda tem a audição de longa distância.

É possível pensar, sobretudo, nas janelas as quais nos debruçamos num grande exercício de lançar as vistas e os ouvidos á distâncias bem maiores dos 5 quilômetros e pensar sobre como temos retornado às ruas, algumas vezes, até feito estouro de manada, em que não se enxerga e se ouve apenas estrondos de tanta sede de sonhar a cidade. Essas leituras e escutas se interpuseram sobre pensar a cidade, o currículo, a cidade como currículo. E nos habitantes que são os autores desses discursos curriculares tencionados nos fluxos de poderes que tentam falar a mesma língua, e os praticantes que em gestos e linguagens diversas vão ‘bricolando’ mensagens ruidosamente ou articulado de outros modos, incompreensíveis para alguns ouvidos mocos.

Pensamos nisso tudo ao nos depararmos com a releitura das obras da arquiteta Lina Bo Bardi, que o Itaú cultural encomendou a três artistas mulheres, para homenagear a arquiteta Italiana enfatizando “o habitar” em alusão a escolha da estrangeira que escolheu o Brasil para habitar. Em seus projetos de arquitetura, a homenageada, arquiteta cidades, moradas, em que privilegia as pessoas. Ela narrava a cidade, porém com muitos pontos de escuta. De ouvir cada cantinho dela. Mesmo que esteja em casa de vidro, mesmo que a fruição dos espaços de arte e lazer sejam antigos lugares de tambor, ecoando ainda fábricas, masmorras, cárceres, mas principalmente quando fazemos dos espaços institucionais uma ponte que tenha um vão bem livre para passarmos de um ponto a outro em um grande trânsito e fluxo de pessoas, de gestos e de vozes.

Podemos observar essas bricolagens na obra do Sesc Pompeia, por exemplo; trazendo o discurso do passado e presente, na ilustração feita pela artista Eliane Bianco de um imóvel que Lina transformou em espaço cultural, a partir de uma antiga fábrica de tambores. Lugar de onde ainda ecoam mobilidade de vozes, trânsitos e batuques. Ou na observação da ilustração da casa de vidro, no Morumbi, onde Lina residiu. Nesta releitura feita por Carla Café, adentramos pelo cotidiano da artista e do seu desejo de confluência entre o urbano e o meio ambiente, onde uma árvore fica exposta juntamente com as respectivas raízes e rizomas como “ser” presente e

respeitado. A morada da árvore não cedeu espaço para a morada “das gentes” Essa comunhão entre urbano e natureza são temas que Café imagina estar no ideário da artista, caso estivesse viva. É como uma escuta ao que Lina tem a nos dizer, a partir dos ‘conhecimentossignificações’ curriculares produzidas por ela, desde quando se nutria, na cozinha ou na biblioteca quando dormia, ou, sonhava novos mundos. “Ela cantava a pedra”.

Fig.1e2- Casa de Vidro por Eliana Caffé e Sesc Pompéia, por Eliane Bianco

Fonte: revista Desart divulgação

Figura.3- Releitura-ilustração de Catarina Bessel

Fonte: revista Desart

Nesta releitura feita por Catarina Bessel, a artista misturou a imagem da Lina com a imagem do MASP sob as asas da Ítalo-brasileira e o vão livre do prédio. A artista diz que pesquisou muitos esboços da artista em que os mesmos traziam momentos de sonhos de cidade, com picadeiro, roda gigante. O MASP é um local simbólico, situado na AV. Paulista com um vão livre. Essa ponte” entre a referida instituição e “o centro econômico de São Paulo-SP, é percebida como uma ligação, um elo entre os espaços. Na colagem, o MASP é ponte, por debaixo do vão passa um rio azul, muito tranquilo cheio de curvas, cercado por verde das árvores de diferentes espécies, nele e em em suas margens muita gente brinca, se diverte, lê, passeia, confia, namora, lancha, se bronzeia, etc. Dentro da águas algumas pessoas nadam, remam seus barcos, amam, boiam, surfam e jogam. Outras pessoas fazem piquenique, outras sobem nas árvores, andam de cavalinho ou de carrossel.

E bastante interessante nessa retomada da cidade, da circulação nossa e dos estudantes, pós pandemia, pensar que currículos estão sendo vivenciados, praticados, engendrados, insubordinados. Bessel, ao reler o MASP, trabalhou diferentes escalas humanas em meio ao acervo que se comunicam. Fez a artista em grande proporção em comparação as outras figuras, assim como o MASP também tem uma proporção bem maior e ocupa a centralidade da imagem.

Lina se debruça sobre o edifício, estão ambos acoplados e as janelas do MASC, assim a longa distância dos nossos olhos, são imagens de grandes janelas, onde pelas frestas podemos ver o interior das salas de arte. Currículos expostos. E na percepção dos nossos ouvidos, assim numa distância bem considerável, parecem teclas de uma pianola dedilhado por Lina ou quem sabe pelo que ela escuta do pássaro pousada em seu braço. Escute aqui o que a mascote da Vai-Vai estaria provavelmente cochichando à Lina. Ouça em [Saracura de Acervo-Fascinante \(anchor.fm\)](https://www.anchor.fm)

Pensando novamente em nossas escolas, nesse retorno escolar pós-pandemia, nos seus arredores e nos trânsitos que fazemos entre nossa morada e a escola, ou, entre o trabalho seja na fábrica ou no comércio, tendo a cidade como uma poderosa narrativa sobre nós, sobre os

mundos, sobre o que se passou e o que se passará. Conhecendo isso ao passo que passamos por entre suas ruas, percebemos seus significados, falando ou como pontos móveis de escuta. Sonhando também em outras escolas. Com que sons podemos ocupar esses pátios, as salas de aulas, que interações podem surtir novos fluxos na comunidade escolar

Em nosso grupo de pesquisa, ligado à linha dos/nos/com os cotidianos, Alves (2019,p.) nos lembra que todo docente é um contador de histórias, histórias que eles vivenciam cotidianamente em diferentes redes das quais praticam trocas de formação mútua. Formamos e somos formados por diferentes redes. Nelas e com elas vamos criando essas narrativas na intenção de um mundo melhor, diferente, acolhedor, aprazível, equitativo e de escutas. Por isso, também é tema do podcast criar possibilidade de espaços para essa escuta, não só a emissão daquilo que criamos. Como as artistas nos interessamos na potência do som, das vozes, das narrativas e de sonhar novos mundos também para educação. O podcast do grupo é uma produção coletiva de muitas vozes e muitas vezes é um lugar de encontro, um laboratório para experimento, para criar e expressar artes de fazer. Assim como as releituras trazem para o leitor uma visão nova para o espaço urbano, os áudios com proposições narrativas também se tornam suporte e veículo dessas vozes que narram a cidade, os sonhos, os currículos formados de tantas vozes.

Além de um podcast de grupo, para veiculação semanal de divulgação científica intitulado “Cotidianos e Currículos” que pode ser acessado em <https://anchor.fm/labeduiagem>, foi criado pelas autoras teste texto um podcast dedicado à arte, onde se podem realizar experimentos sonoros os mais diversos. Uma das proposições a partir do experimento com as narrativas a partir das ilustrações de Carla Caffé, Eliane Bianco e Catarina Bessel foi a criação de uma desafio para que ouvintes desse podcast intitulado Fascinante-Elas em Redes, <<https://anchor.fm/fascinante>>.Disponibilizamos na rede social do podcast um convite para que as pessoas criassem narrativas, vozes , sons que a criação de uma trilha sonora à ilustração de Catarina Bessel. Iniciamos por , diferentes situações, inclusive, em possível diálogos entre eles. Assim, criar “falas” , sons, ruídos a partir de uma base, promovendo não só a fala, mas também a escuta ao se imaginar o que poderia estar sendo dito.

No momento de elaboração desse texto, ainda não havia participação suficiente a criação de uma trilha sonora e em verdade, ainda está em aberto, aguardando novas participações. Nessa dinâmica, de obra inacabada pretendemos tensionar a possibilidade de edição de narrativas com os cotidianos. Ou seja, narrativas que se misturam, acontecem ao acaso muitas vezes, ou se movimentam em constante transformação em artefatos curriculares, de modo a possibilitar com tais narrativas criar múltiplas possibilidades de temas a serem debatidos em processos de ensino aprendizagens. Vale lembrar que o podcast pode ser reeditado inúmeras vezes, podemos considerar criação de trilhas sonoras, vozes, discursos, narrativas de diferentes estilos, tipos, formatos, inclusive experimentais. Nesse trazemos um convite aos leitores da presente versão desse encontro. Convidamos os leitores a ‘*ouvirfalarpensar*’ em bom som, em longas distâncias, narrativas em muitas camadas. Que imagens vocês trariam para compor essa paisagem *dentrofora* da escola? E os sons? Com qual pássaro você se identificaria para compor uma melodia? Como seria encontrar um entorno tão sonoramente desejável a uma cidade dos sonhos?

Deixamos aqui, neste link, <https://vocaroo.com/> após gravar é só mandar para o email de um dos autores.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Nilda. Práticas Pedagógicas em Imagens e Narrativas. Memórias de processos didáticos e curriculares para pensar a escola hoje. Editora Cortez. 2019
- BONAFÉ, Jaune. M. El Discurso de La Ciudad Como Currículum de La Vida. *IN-Cidades Educadoras: o desafio da construção de outro. Revista Vagalumear. V.02, N.02, 2022.*
- CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. 2. Morar, cozinhar. Editora Vozes. Petrópolis. 2005. 6ª Ed.
- GEHL, Jan. Cidades Para as Pessoas. Ed. Perspectiva Ltda. 2019. SP
- SCHAFFER, Murray. A Afinação do Mundo. Editora UNESP. 1997.

WEBGRAFIA

<https://dasartes.com.br/de-arte-a-z/itau-cultural-homenageia-lina-bo-bardi-com-releituras-de-obras-iconicas/> acessado em 30/05/2022.

REDES SOCIAIS

<https://www.instagram.com/elasemredes/>

<https://www.itaucultural.org.br/secoes/entrevista/obras-lina-bardi-representadas-tres-artistas>.

<acessado em 10/024/2022>.

Como citar este texto:

MELLO, Fernanda; MORAIS, Maria C. A Cidade como Currículo: escutas com imagens e sons compõem novas narrativas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 994-1001.